

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 76–77

VÝZNAM STANOVENIA SUBFRAKCIÍ LIPOPROTEÍNOV PRI CIEVNYCH OCHORENIACH SRDCA A MOZGU IMPORTANCE OF THE ANALYSIS OF THE LIPOPROTEIN SUBFRACTIONS IN THE CARDIO-VASCULAR AND CEREBRO-VASCULAR DISEASES

Stanislav Oravec

I. Interná klinika UNB, Bratislava

stanislavoravec@yahoo.com

SÚHRN

Lipoproteíny predstavujú transportný systém lipidov v organizme, pričom lipidy zohrávajú kľúčovú biologickú funkciu pri obnove tkanív, bunkových membrán, tvorbe steroidných hormónov, dodávke energie organizmu a regulácii intermediárneho metabolizmu.

Chylomikróny, VLDL, IDL, LDL sú lipoproteínové triedy charakterizované ako aterogénne, podieľajúce sa na tvorbe ateromatóznych zmien v cievach, predovšetkým v artériách. HDL lipoproteínovej triede sa pripisuje atero-protéktívna úloha pred vznikom a rozvojom ateromatóznych zmien v cievach.

Detailnejšia analýza lipoproteínových tried odhaľuje ich heterogenitu a identifikuje subfrakcie lipoproteínov v rámci jednotlivých tried s rozdielmi v zložení, s odlišnými fyzikálno-chemickými vlastnosťami, biologickými úlohami a tiež aterogénnym potenciálom. V LDL možno identifikovať LDL1 – LDL7 subfrakcií s odlišnými aterogénnymi charakteristikami. Malé denzné LDL (mdLDL) predstavujú silne aterogénnu subfrakciu spojenú so vznikom a rozvojom aterosklerotických degeneratívnych zmien v cievach. Podieľajú sa na tvorbe aterogénneho fenotypu B, ktorý je pri ochoreniach kardio-vasculárneho systému zastúpený až u 85% postihnutých pacientov.

Naopak, LDL 1,2 zohrávajú významnú fyziologickú úlohu v transporte cholesterolu pri obnove tkanivových štruktúr, tvorbe steroidných hormónov, vitamínu D3 s modulovaním imunitného systému a pri tvorbe žlčových kyselín. Lipoproteínový profil vyšetrených probandov s vysokými koncentraciami LDL1 a LDL2 predstavuje neaterogénny fenotyp A, bez prítomnosti malých denzných LDL a bez poškodenej funkcie endotelu.

HDL je silne heterogénna lipoproteínová trieda a možno v nej identifikovať až 10 subfrakcií. HDL: veľké (large) HDL 1-3, intermediárne (intermediate) HDL 4-7, malé (small) HDL 8-10.

Pri neaterogénnom lipoproteínovom profile (Fenotyp A) u zdravých normolipemických probandov sa potvrdila vysoká koncentrácia protektívnych HDL 1-7 subfrakcií (HDL2) a nízka koncentrácia HDL 8-10 subfrakcií, tzv. malých (small) HDL.

Pri ochoreniach KVS (arteriálna hypertenzia, ICHS, ICHDK, ischemický mozgový iktus) s aterogénnym lipoproteínovým profilom, tzv. fenotypom B, sú popri vysokej koncentrácii aterogénnych malých denzných LDL, vo zvýšenej miere prítomné aj small HDL.

Naše klinické zistenia ponúkajú indíciu, že nie celá HDL lipoproteínová trieda je atero-protéktívna, ale prítomnosť vysokého zastúpenia small HDL (HDL3) v lipoproteínovom spektre pacientov s kardiovaskulárnym a cerebrovaskulár-

ným ochorením, zvyšuje ich aterogénne riziko a predstavauje vysoké reziduálne riziko pre týchto pacientov.

Kľúčové slová: neaterogénna hyperbetalipoproteinémia; lipoproteínový fenotyp A; aterogénna normolipémia; lipoproteínový fenotyp B

ABSTRACT

Lipoproteins represent a transport system of lipids in the human body. They play a key biological role in the regeneration processes of body tissues, steroid hormone synthesis, are a source of energy for the human body, and are one of the regulatory factors of intermediary metabolism.

VLDL, IDL, and LDL – lipoprotein families represent an atherogenic part of the lipoprotein spectrum, because they participate in the creation of atheromatous injuries in the vessel wall. HDL - lipoprotein family, on the contrary, represents an atheroprotective part of the lipoprotein spectrum, to protect arteries against their atheromatous injuries.

A more detailed analysis of the lipoprotein families identifies lipoprotein subfractions in every lipoprotein family, with their heterogeneity in structure, biological role, and their participation in the atherogenic process.

In the LDL family can be identified small dense LDL (sdLDL) - the strong atherogenic subfractions, which cause an atherogenic degenerative injury in the vessel wall. The sdLDL are present in over 85 percent of patients with cardiovascular and cerebrovascular diseases, forming an atherogenic phenotype B.

LDL1 and LDL2 subfractions, on the contrary, play an important physiological role in the metabolism of cholesterol, as it is a unique molecule in the human body for the repair of body tissues, synthesis of steroid hormones, vitamin D, and bile acids. Lipoprotein profile in the exam-

ined probands with high concentration of LDL1 and LDL2 in plasma forms a non-atherogenic profile phenotype A, without the presence of sdLDL in the lipoprotein spectrum and without an endothelial function injury.

According to our clinical studies, the occurrence of a non-atherogenic hypercholesterolemia represents approximately 20% of examined individuals with hypercholesterolemia, which, however, is not accompanied by the premature development of atherosclerotic arterial vascular damage.

The contribution of this new, improved access to the analysis and interpretation of dyslipoproteinemia consists in the identification of two new lipoprotein profiles, or diagnostic entities: 1) a non-atherogenic hypercholesterolemia and 2) an atherogenic normolipemia.

On the other hand, an atherogenic normolipemia was identified in more than 6% of normolipemic healthy volunteers. These individuals with atherogenic normolipemia represent a risk population, due to their identified endothelial dysfunction and positive familial history. The prospects to identify these risk normolipemic individuals are limited for the time being.

HDL is a heterogeneous lipoprotein family, where 10 lipoprotein subfractions are identified.

Large HDL, intermediate HDL, and small HDL. In patients who suffered from cardiovascular and cerebrovascular diseases with the atherogenic profile (phenotype B), with a high level of sdLDL, a high level of small HDL was confirmed. It can be supposed that the high level of small HDL in the lipoprotein profile of patients with cardiovascular and cerebrovascular diseases could increase their atherogenic risk and could present an additional high residual risk for these individuals.

Keywords: nonatherogenic hyperbetalipoproteinemia; lipoprotein phenotype A; atherogenic normolipemia; lipoprotein phenotype B